

O impacto das mudanças climáticas no comércio internacional

The impact of climate change on international trade

El impacto del cambio climático en el comercio internacional

Ana Leticia Dias Marques¹
ana.marques13@fatec.sp.gov.br

Leidy Solange Tarqui Vallejos¹
leidy.vallejos@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹
ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Soja.
Commodities.
El Niño.
Exportação.

Keywords:

Soya.
Commodities.
El Niño.
Export.

Palabras clave:

Soya.
Commodities.
El Niño.
Exportación.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Carlos Alberto Di Lorenzo
Roberto Ramos de Moraes

Resumo:

O presente artigo teve como objetivo geral analisar como um evento climático pode interferir na comercialização de soja internacionalmente. Tal análise ocorreu por meio da exposição do conceito de commodities, bem como de sua influência no mercado nacional, além de apresentar, por meio de resultados, como o fenômeno El Niño pode afetar as exportações, justificando. A metodologia utilizada baseou-se em análise quantitativa das informações. Como resultado, é possível notar que interferências climáticas podem afetar o número de mercadorias exportadas, bem como a economia interna brasileira, que é fortemente influenciada pela produção agrícola.

Abstract:

The present article aimed to analyze how a climate event can interfere with the international soybean trade. This analysis was carried out through the exposition of the concept of commodities, as well as its influence on the domestic market, in addition to presenting, through results, how the El Niño phenomenon can affect exports. The methodology used was based on a quantitative analysis of the information. As a result, it is possible to see that climate interference can affect the number of goods exported, as well as the Brazilian internal economy, which is strongly influenced by agricultural production.

Resumen:

El presente artículo tuvo como objetivo analizar cómo un evento climático puede interferir en la comercialización internacional de la soja. Dicho análisis se llevó a cabo mediante la exposición del concepto de commodities, así como su influencia en el mercado nacional. Además, se presentaron resultados que muestran cómo el fenómeno de El Niño puede afectar las exportaciones. La metodología utilizada se basó en el análisis cuantitativo de la información. Como resultado, se puede notar que las interferencias climáticas pueden afectar el número de mercancías exportadas, así como la economía interna de Brasil, que está fuertemente influenciada por la producción agrícola.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

1. Introdução

As commodities possuem grande influência na economia brasileira, sendo responsáveis por significativo número do PIB (Produto Interno Bruto), em 2024 o PIB do agronegócio brasileiro foi de R\$ 2,45 trilhões, sendo 1,65 trilhão no ramo agrícola, segundo informações da CEPEA, com a soja representando 23,2% do PIB do agronegócio e 5,9% do PIB brasileiro, de acordo com levantamentos do Globo Rural.

Considerando tal relevância no mercado interno é necessário que o ambiente seja propício para a produção agrícola e entregue colheitas favoráveis. Portanto, alterações climáticas tendem a afetar a qualidade da safra, dificultando sua oferta no mercado internacional e prejudicando as exportações nacionais.

Por outro lado, temos um evento climático recorrente que tem o costume de dificultar as exportações, sendo um problema que o comércio exterior tenta combater.

El Niño ou ENOS (El Niño - Oscilação Sul), como é mais conhecido no Brasil, é uma alteração que implica na mudança de temperatura no oceano, com uma baixa inesperada, assim como seu oposto, conhecido como La Niña. Esses fenômenos acontecem em um intervalo de 3 a 7 anos com irregularidades no período.

Tendo em vista os diversos eventos climáticos, torna-se presente o questionamento “Como o El Niño afeta as exportações agrícolas de soja brasileiras?”.

O presente artigo tem como objetivo analisar o efeito das alterações climáticas nas exportações de commodities, visto que são o tipo de produto com maior índice de exportação, procurando expor a influência das commodities no mercado interno, apresentar o fenômeno climático El Niño e como ele afetou as produções agrícolas, demonstrar os resultados de como a exportação de soja foi afetada pelas mudanças climáticas.

Para a estruturação deste artigo será utilizada a metodologia de estudos bibliográficos ligados às commodities no Brasil, análise de artigos e estudo de caso para apresentar os resultados das variações climáticas quanto à venda de soja no mercado internacional.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Commodities

Tudo aquilo que, se apresentando em seu estado bruto (mineral, vegetal etc.), pode ser produzido em larga escala; geralmente se destina ao comércio exterior e seu preço deve ser baseado na relação entre oferta e procura. (DICIO).

Entende-se por commodities os produtos que podem ser utilizados em diferentes setores e em grande quantidade para produção de bens industrializados por apresentarem pouco processamento ou estarem em estado bruto. Entre as características desse termo está a possibilidade de estocagem sem alterações em suas propriedades, o que ocorre em grande parte das matérias primas.

As commodities são ofertadas mundialmente, devido a sua alta circulação no globo. Por ser algo de grande procura a oferta e demanda, bem como condições climáticas, decisões geopolíticas e alteração no câmbio interferem diretamente em seu valor. Ao serem negociadas no mercado internacional, esse produto sofre certa padronização em seus preços e com isso fica evidente a presença do livre mercado.

No Brasil são encontrados diferentes tipos de matéria prima. As que possuem maior destaque, de acordo com a XP Expert são: Soja, Café, Petróleo, Alumínio, Suco de laranja, minério de ferro e a carne

bovina, sendo o agronegócio o principal responsável pelo desenvolvimento econômico nacional, segundo informações do CNA Brasil.

Considerando a escala global, o Brasil permanece como terceiro maior exportador do setor agropecuário, estando atrás dos Estados Unidos e da União Europeia, de acordo com TradeMap, em 2023.

Nos últimos 50 anos, a produção agropecuária brasileira se desenvolveu de tal forma que o Brasil será o grande fornecedor de alimentos do futuro. Quanto ao comércio internacional, 49% das exportações brasileiras, em 2023, foram de produtos do agronegócio. Também há forte contribuição do agronegócio para o desempenho da economia brasileira (CNA Brasil, 2024).

Entretanto, por ser uma mercadoria que possui instabilidade em sua produção e preço, os lucros ou prejuízos são influenciados por fatores externos, dependendo do alinhamento desses para que o mercado interno apresenta resultados satisfatórios. As commodities continuam, ainda assim, sendo uma opção vantajosa à economia nacional, por girarem grande quantidade de valor monetário e não exigirem altos requisitos para alavancarem.

2.1.2 Soja

Produzido em boa parte do Brasil, os primeiros registros do grão datam mais de 5.000, na cultura chinesa, onde a soja era utilizada como produto principal para a produção de tofu, além de ser instrumento de troca de mercadorias.

A commodity passou por um longo período de mudanças até chegar em seu estado atual. Inicialmente era cultivada apenas às margens de ambientes aquáticos e após um processo de modificações científicas a soja obteve resistência a diferentes climas e ambientes, permitindo que fosse plantada em outros países do continente asiático.

O grão chega, no século XX, aos Estados Unidos, porém é no fim da primeira grande guerra que se torna importante às negociações internacionais e no ano de 1901 inicia-se a produção de soja em solo brasileiro.

2.2. Exportações de Soja

O Brasil, a muito tempo, lidera as exportações de commodities no mundo. Considerando o passado histórico é possível observar que o crescimento na área de produção de matéria prima tem se desenvolvido ao passar dos anos.

O agronegócio foi responsável por 49% da pauta exportadora total brasileira em 2023. No ano anterior, a participação foi de 47,5% (Agência Gov, 2024). Com isso, é possível identificar sua relevância nas exportações.

O papel da soja é de grande importância nas negociações brasileiras com o exterior, sendo considerado o maior insumo exportado pelo país, além de ser reconhecido como maior produtor mundial do grão.

Nos últimos 40 anos, a produção multiplicou quatro vezes mais, tornando a nação a maior exportadora mundial do grão. (Aprosoja Brasil, s.d.). Conforme Nunes (2018) o grande crescimento da soja impactou significativamente a história nacional, mudando toda sua trajetória.

A commodity em sua forma primária, é utilizada de diversas formas, tanto como alimento, pelo índice de proteína para humanos e animais, como para a produção de biodiesel e óleos.

Segundo Camuri, a soja também é considerada o “carro-chefe” da agropecuária brasileira, sendo responsável pela grande participação do setor no PIB (Produto Interno Bruto).

De acordo com a CONAB (2024) a safra de grãos está estimada em 294,1 milhões de toneladas, com a soja representando mais de 50% da estimativa da safra, com 146,52 milhões.

Contudo é notável a importância da soja para o Brasil, considerando o cenário de exportações e o setor agropecuário, capaz de posicionar o país como um líder nas exportações de soja mundial.

3. Método

A metodologia utilizada para obtenção de resultados foi baseada em análise de informações bibliográficas bem como de dados em trabalhos científicos relacionados à exportação de soja e eventos climáticos regionais.

4. Resultados e Discussões

Essa seção apresenta e discute os resultados positivos e negativos da pesquisa. Primeiramente se apresenta às alterações climáticas e seus impactos discutindo comparações e interpretações, de forma a oferecer explanação e interpretação dos resultados obtidos, partindo do foco principal do fenômeno El Niño e no fim sua relação com as exportações de soja.

4.1. Alterações climáticas

No decorrer dos anos o mundo tem passado por uma série de mudanças como evolução de tecnologia, descoberta de novas doenças e alterações climáticas severas das mais diversas formas como ondas de calor, tempestades, inundações, entre outros.

Estas ocorrem devido a inúmeros fatores como o aumento da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera que interfere no ciclo das águas, vento e temperatura do planeta, interferindo diretamente sobre a geopolítica mundial em áreas que movimentam a economia dos países, como a agropecuária e cadeia de suprimentos globais.

Considerado também um risco ao desenvolvimento sustentável, essas alterações são tratadas como desafios pela sociedade, sem pensar que a adaptação às alterações climáticas deve ser encarada como oportunidade de desenvolvimento e não como simples imposições políticas que apenas acarretam investimentos financeiros. (Borrego et al., 2009)

Na busca constante por soluções nascem as oportunidades de encontrar meios que contornam as inusitadas situações que surgem a partir dos problemas com o clima que afetam principalmente as produções agrícolas de cada país, dificultando o comércio internacional, como na venda de matérias-primas, commodities e no transporte, impactando diretamente na cadeia logística global.

De acordo com Beyruth (2008) a agricultura e a natureza exercem profunda influência recíproca, ou seja, as variações da natureza impactam na agricultura de forma que pode ser capaz de alterar completamente o curso de fluxos que envolvam produtos naturais, como a exportação, já que em caso de chuvas excessivas um plantio inteiro pode ser perdido, bem como sua venda ao exterior.

Um desses eventos é chamado de El Niño e La Niña, um fenômeno que flutua entre os extremos das temperaturas altas (El Niño) e baixas (La Niña) que vem ocorrendo ao longo de décadas sendo um recorrente desafio para a agricultura do país.

A decorrência constante de mudanças climáticas cria uma urgência no desenvolvimento de estratégias de mitigação e adaptação. A adaptação às novas condições climáticas deve ser vista não apenas como uma resposta reativa, mas como uma oportunidade para inovar e transformar os setores impactados. Aderir tecnologias mais sustentáveis e ajustes nas práticas agrícolas para lidar com as mudanças climáticas repensando a logística global podem ser alternativas para não deixar a economia e meio ambiente vulneráveis. Em vez de apenas tentar sobreviver às mudanças, a sociedade pode encontrar maneiras de crescer e se adaptar, mudando seus modelos econômicos e sociais para se adequar à nova realidade climática. (Borrego et al., 2009)

4.2. El Niño

El Niño e La Niña fazem parte de um mesmo fenômeno acoplado, caracterizados, respectivamente, pela elevação e diminuição de temperatura, também muito conhecidos pela sua flutuação irregular já que é uma alteração que vem ocorrendo com mais frequência ao decorrer dos anos.

Os extremos do El Niño-Oscilação Sul (ENOS) das últimas três décadas (1986-2015) foram analisados considerando-se os tipos e intensidades os quais foram determinados através de um índice de anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) (Kanayo et al., 2016).

Esse fenômeno climático acontece no oceano Pacífico Equatorial com a alteração da condição da média histórica, seja pela elevação da temperatura (El Niño) ou pelo seu oposto, quando a condição está mais fria que o normal (La Niña).

No Brasil essa alteração climática é mais conhecida como ENOS (El Niño - Oscilação Sul) e é caracterizada pela peculiar periodicidade que varia de três a sete anos com intervalos irregulares com eventos fracos ou inexistentes.

De acordo com Nobre (2011), durante anos de El Niño, o enfraquecimento dos ventos alísios no Pacífico Equatorial altera a circulação oceânica, diminuindo a ressurgência de águas frias na costa da América do Sul. Isso desloca águas quentes para o leste, causando chuvas excessivas nas ilhas do Pacífico central e na costa do Peru e Equador. Simultaneamente, ocorre subsidência de ar seco sobre a Amazônia e o Nordeste do Brasil, resultando em secas severas.

Dessa forma conclui-se que El Niño é prejudicial para a cultura agrícola brasileira, tendo em vista que (o que faz) causa impactos diretos sobre o plantio dos commodities sendo uma barreira para a colheita de safras de qualidade.

4.3. Casos El Niño x Soja

Ao decorrer dos anos a história demonstrou que não é possível prever tudo, no meio agropecuário foi sendo presenciado diversos desafios que alteram o grão de forma negativa, obrigando o setor a desenvolver meios de preservar o produto para poder ofertar no mercado internacional.

Um desses desafios que ainda são frequentes, conhecido como ENOS, é o impacto negativo sob a temperatura, oscilações e irregularidades no processo de crescimento da soja, assim alterando a qualidade da colheita.

O fenômeno se destaca principalmente na região sul do país, onde o impacto sobre o clima se torna mais influente.

Segundo Cunha (s.d.) o episódio mais marcante no Brasil foi o El Niño de 1982/83, que deixou rastros de destruição a nível mundial, interferindo intensamente no comércio internacional, com prejuízos de US\$13 bilhões, além de centenas de mortes, por enchentes e por fome. Já em questão de alterações de temperatura, o El Niño de 1997 foi o maior observado desde os anos 50, as anomalias de temperatura na superfície do mar ultrapassaram os 3,0 °C.

Os impactos de cada evento dependem exclusivamente da força de impacto de como eles aparecem, anos com leves impactos, anos com impactos intensos sobre a economia internacional.

Durante os anos de El Niño, as secas severas no Nordeste e as chuvas excessivas no Sul e Sudeste prejudicam severamente a produção agrícola. Em 2015/16, por exemplo, o El Niño resultou em uma quebra de safra significativa, com uma redução de 20% na produção de milho no Brasil, segundo a Conab, o que impactou diretamente a balança comercial, diminuindo as exportações e aumentando os preços internos.

Em termos globais, eventos climáticos como esses provocam oscilações nos preços de commodities agrícolas. Durante o El Niño de 1997-1998, os preços da soja e do trigo subiram cerca de 30% no mercado internacional devido à menor oferta dos países produtores afetados. Isso cria um efeito em cadeia, que impacta o custo de alimentos e matérias-primas, levando a uma inflação mais alta em

economias dependentes de importações. Assim, o ENOS reforça a vulnerabilidade das economias globais às mudanças climáticas.

5. Considerações Finais

Pode-se observar que mesmo em uma era tecnológica, a falta de periodicidade do ENOS causa certo receio na comunidade agropecuária que precisa construir uma série de medidas para evitar perder as safras de soja naquele período.

A soja é considerada o “carro-chefe” do Brasil nas transações comerciais no exterior, consolidando o país como um dos líderes na exportação do commodity no âmbito internacional, para que esse título seja mantido o país deve exportar o produto com sua máxima qualidade para fortalecer cada vez mais o comércio exterior da nação.

A qualidade da safra depende de vários fatores, na etapa de plantio devendo verificar se o solo é adequado para plantar o grão e no crescimento até a colheita deve-se cuidar das condições para que a commodity chegue a sua etapa final da melhor forma possível.

Portanto, confirma os objetivos declarados da pesquisa, no que tange compreender que a interação entre eventos climáticos, como o El Niño, e o setor agrícola brasileiro, neste caso a soja, desempenham um papel significativo no cenário de exportações do país, dessa forma justificando a pesquisa em análise.

Uma solução eficaz para reduzir os impactos do El Niño na produção de soja no Brasil envolve a integração de diversas estratégias. Isso inclui o uso de tecnologias agrícolas, como sementes modificadas para resistir ao clima e sistemas de irrigação inteligentes, além da criação de políticas públicas que favoreçam a adaptação ao clima. O fortalecimento de sistemas de monitoramento climático também é essencial para fornecer previsões mais exatas, permitindo que os agricultores ajustem suas práticas rapidamente. Ao espalhar as áreas de plantio e adotar métodos agrícolas mais robustos, o Brasil pode diminuir as perdas e manter sua posição de destaque no mercado global de soja.

Considerando as limitações do presente estudo, que buscou analisar os impactos das alterações no setor agrícola do Brasil, recomenda-se que estudos futuros partam em análise com estudos de caso para compreender melhor a abrangência e as possíveis soluções.

Assim, verifica-se que o tema ainda pode ser amplamente estudado e desenvolvido, com uma nova previsão de do fenômeno pode se investigar os atos de prevenção para evitar perder toda a safra, utilizando de um estudo de caso com uma empresa do setor, comparando também as previsões e resultados de anos anteriores com o episódio mais recente.

Referências

GLOBO RURAL. **PIB do agronegócio atinge R\$ 245 trilhões em 2024**. Disponível em: <https://www.globorural.com.br>. Acesso em: 01 out. 2024.

CEPEA - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. **PIB do Agronegócio Brasileiro**. Disponível em: <https://www.cepea.esalq.usp.br>. Acesso em: 01 out. 2024.

APROSOJA BRASIL. **Produção e exportação de soja no Brasil**. São Paulo, s.d. Disponível em: <https://www.aprosoja.com.br>. Acesso em: 01 out. 2024.

CNA BRASIL - **Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Panorama do agronegócio brasileiro**. Brasília: CNA, 2024.

TRADEMAP. **International agricultural trade statistics**. Disponível em: <https://www.trademap.org>. Acesso em: 01 out. 2024.

BORREGO, F.; ALVES, T. L.; SOARES, P. C. Adaptation and mitigation strategies for climate change impacts in agriculture. *Journal of Climate Studies*, v. 17, n. 2, p. 121-130, 2009.

BEYRUTH, C. F. O impacto das alterações climáticas na agricultura e comércio internacional. *Revista de Estudos Climáticos*, v. 5, p. 45-56, 2008.

NOBRE, Carlos A. Impactos do El Niño na agricultura brasileira. *Estudos Climáticos do INPE*, v. 13, p. 78-91, 2011.

CUNHA, A. M. **Desafios do El Niño no Brasil e suas consequências no comércio internacional**. *Agricultura e Sustentabilidade*, s.d. Disponível em: <https://www.agriculturasustentavel.com.br>. Acesso em: 01 out. 2024.

ANTONIOLLI, P. Information Technology Framework for Pharmaceutical Supply Chain Demand Management: a Brazilian Case Study. *Brazilian Business Review*, Vitória, v. 13, n. 2, p. 27–55, 1 mar. 2016.

BRASSCOM. **Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação**. Disponível em: <http://www.brasscom.org.br/brasscom/Portugues/detInstitucional.php>. Acesso em: 15 set. 2024.

IDC. **IDC Brazil Semiannual Software Tracker 2015**, São Paulo. São Paulo: [s.n.].

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de Marketing**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

SINGH, A. et al. **Cloud computing technology: Reducing carbon footprint in beef supply chain**. *International Journal of Production Economics*, v. 164, p. 462–471, 2015.

SLACK, N.; JOHNSTON, R.; CHAMBERS, S. **Administração da Produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

TELECO. **Teleco**. Disponível em: <http://www.teleco.com.br/ncel.asp>. Acesso em: 15 set. 2024.

CONAB. **Companhia Nacional de Abastecimento**. Relatório de Safra – Impactos do El Niño 2015/16. Disponível em: <https://www.conab.gov.br>. Acesso em: 5 out. 2024.

NOAA. **National Oceanic and Atmospheric Administration**. Global impacts of El Niño: 1997-1998. Disponível em: <https://www.noaa.gov>. Acesso em: 5 out. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.